

HARAKATLANISHIDA MUAMMOSI BOR BOLALAR UCHUN MOSLASHTIRILGAN DARS METODIKASI

Dilrabo Mirzaxmedova Shuxrat qizi

Alfraganus universiteti

Maxsus pedagogika yo'nalishining 1-Kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751943>

Annotatsiya: harakatlanishda muammosi bo'lgan bolalar (harakat aparati buzilgan bolalar) bilan ta'lim jarayonini olib borishda qo'llaniladigan moslashtirilgan metodikalar yoritilgan. Bolalarning jismoniy holatidan kelib chiqib tuzilgan individual o'quv rejalari, dars shakllari, metodlar va pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Harakat muammosi, moslashtirilgan ta'lim, individual yondashuv, maxsus pedagogika, rehabilitatsiya o'qitish.

Harakatlanishida muammosi bor (harakat – skelet tizimi buzilgan, serebral falajlik, paraplegiya, distrofiya va boshqa tashxisli) bolalar uchun to'g'ri tashkil etilgan dars jarayoni ularning jamiyatga moslashuvi va mustaqil hayotga tayyorlanishida muhim ahamiyat kasb etadi .

1. Individual yondashuv va rejalashtirish - bu bolalar uchun dars rejasi ularning tashxisga, sog'lig'ining og'ir - yengilligiga, doimiy yordamga muhtojlik darajasiga qarab tuziladi. O'qituvchi har bir bolaning jismoniy va aqliy faolligini hisobga olgan holda, Bolani zo'riqtirmasdan o'qitadi.

2. Bolalar uchun moslashtirilgan dars – bu bolaning jismoniy imkoniyatlari, holati, tez charchash yoki darsda faol qatnashish imkoniyati cheklanganligini hisobga olgan holda tayyorlanadigan o'qituv usullaridan biri hisoblanadi. Bu darsda asosan maxsus texnologiyalar, o'zgartirilgan dars davomiyligi, visual va audio vositalar, hamda psixologik yonashuv tizimlarini o'z ichiga oladi.

3. Moslashtirilgan dars metodlari:

- Visual taqdimot uslubi – ko'rsatmalarni ko'rish orqali o'rganish. Ya'ni bolalar uchun faqat rasm, slaydlar, piktogrammalardan foydaniladi.

- Individual topshiriqlar – har bir bola uchun jismoniy imkoniyatiga moslab, topshiriqlar beriladi.

- Audio yordamchi vositalar – eshitish orqali bilim olish imkoniyati hisoblanadi.

- Jismoniy faoliyat o'rnini bosuvchi metodlar – darslarda tanaffuslar vaqtida massaj elementlari, nafas mashqlari, o'z – o'ziga xizmat ko'rsatishga oid o'yinlar olib boriladi.

Xulosa:

Ta'lim jarayonida har bir bola individual yondashuv orqali o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga qodir. Harakatlanishida cheklov bo'lgan maxsus bolalarga ta'lim berish maxsus pedagogdan katta mas'uliyat, sabr – toqat va pedagogik mahoratni talab qiladi. Moslashtirilgan dars metodlari bolalarning jismoniy holatini hisobga olgan holda, ularning intellektual va psixologik salohiyatini to'liq ochishga yordam beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Alimova D.A. Maxsus ehtiyojli bolalar uchun mos o'quv muhitini shakllantirish - Toshkent: Ilm va innovatsiya, 2023
2. Karimova Z.T Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda o'qituvchining roli - Samarqand, Zarafshon, 2020.
3. Matniyazova G.S Inkluziv ta'limda moslashtirilgan dars metodikasi - Toshkent, Yangi asr avlodi, 2022 .
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Maxsus ehtiyojli bolalarni o'qitish bo'yicha metodik qo'llanma - Toshkent: Fan va taraqqiyot, 2021
5. Abduvaliyeva S,T, Nazarova D.M. Maxsus pedagogika asoslari - Toshkent: Ilm ziyo, 2020.
6. Jumaniyozova D.X. Harakat buzilishlari bo'lgan bolalar bilan ishlash metodikasi - Nukus, Qoraqalpoq, 2019

INNOVATIVE
ACADEMY